

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

2011-yil davomida tadbirkor ayollar uchun ajratilgan kreditlar va o'quv seminarlari, ularning faoliyatidagi ko'nikmalarni oshirishga hissa qo'shdi. Bu esa tadbirkorlikning barqaror rivojlanishiga yordam berdi. Xususan, Nodiraxon Karimova va Hadichaxon Ismoilova kabi tadbirkorlarning misollari qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishning ahamiyatini ko'rsatdi.

Shu bilan birga, tadbirkor ayollar moliyaviy resurslarga bo'lgan cheklangan kirish imkoniyati va zarur ko'nikmalar yetishmovchiligi kabi muammolarga duch keldilar. Bu muammolarni hal qilish uchun moliyaviy yordamni kengaytirish, ko'nikmalarni rivojlantiruvchi treninglarni ommalashtirish zarur. Ayollarning tadbirkorlik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish uchun qishloq hududlaridagi imkoniyatlarni kengaytirish muhim.

Ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash siyosatini davom ettirish, ularning ijtimoiy va iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgandasturlarni kengaytirish maqsadga muvofiq. Shuningdek, tadbirkor ayollarning ilhomlantiruvchi misollari va yutuqlari yosh avlodni tadbirkorlikka qiziqtirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning muhim qismi ekanligini ta'kidlab o'tish joiz. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilgan islohotlar natijalari barqaror rivojlanish uchun muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

2011-yilda O'zbekistonda ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar va tashabbuslar samarali natijalarni bera oldi. Ayollarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, ta'lim va treninglar orqali ularning tadbirkorlik sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bundan tashqari, shahar va qishloq joylarida yaratilgan yangi ish o'rinlari mahalliy aholining iqtisodiy farovonligini oshirishga katta hissa qo'shdi.

Tadbirkor ayollarning muvaffaqiyatli faoliyati jamiyat rivoji uchun ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning jamoatchilik hayotidagi roli sezilarli darajada oshdi. Shuningdek, ayollar o'z tadbirkorlik tashabbuslari orqali yangi ish o'rinlari yaratib, mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishda faol ishtirok etdi.

Ushbu natijalar ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bo'yicha kelgusidagi dasturlar va loyihalarni ishlab chiqish uchun mustahkam asos yaratadi. Hukumat va jamiyatning bunday sa'y-harakatlari kelajakda O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Nizomova M. Ayollarning har bir kuni bayram bo'lsin. Iqbol gazetasi//№11.06.2012.
2. Abdulayeva Z. Ayollarni quvonch tark etmasin. Iqbol gazetasi//№10 03.03.2011
3. Hayitboyeva R. Elga suyanib, undan kuch olgan ayol. Iqbol gazetasi//№24 09.06.2011
4. Nizomova M.. Ayollarning har bir kuni bayram bo'lsin. Iqbol gazetasi//№11.06.2012
5. Abdullayeva Z. Oilaviy tadbirkorlik rivojlanadi. Iqbol gazetasi//№6 03.02.2011
6. Norboyeva M. Moliyaviy ta'lim dasturi asosidagi treninglar. Iqbol gazetasi//№28 07.07.2011
7. Abdusalomov U. Ham pedagog, ham tadbirkor Iqbol gazetasi // №28 07.07.2011

UO'K: 101.1

OTM MATBUOT XIZMATI VA MEDIA-MARKETING: JAMOATCHILIK E'TIBORINI JALB QILISH USULLARI

<https://zenodo.org/records/15336877>

Djumabayev Irgashbek Alisherovich
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. *Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari (OTM) uchun samarali axborot siyosatini yuritish va jamoatchilik e'tiborini jalb qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan,*

OTM matbuot xizmati va media-marketing strategiyalarining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu maqolada OTM matbuot xizmatining roli, uning jamiyat bilan samarali axborot almashinuvidagi o'rnini va media-marketing vositalari orqali jamoatchilik bilan aloqalarni mustahkamlash usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, OTM brendini shakllantirish, raqamli platformalar orqali samarali kommunikatsiyani yo'lga qo'yish va auditoriyani jalb qilish strategiyalari haqida fikr yuritiladi. Maqola ta'lim muassasalarining ommaviy axborot vositalari bilan ishlash tajribasini o'rganish, innovatsion media yechimlarini tahlil qilish hamda samarali axborot siyosatini yuritish bo'yicha amaliy tavsiyalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: *matbuot xizmati, media-marketing, jamoatchilik bilan aloqa, oliy ta'lim muassasalari, axborot strategiyasi.*

Аннотация: *Сегодня одной из важнейших задач высших учебных заведений (ВУЗов) является проведение эффективной информационной политики и привлечение внимания общественности. В этом контексте возрастает значение университетских пресс-служб и стратегий медиамаркетинга. В статье анализируется роль пресс-службы университета, ее роль в эффективном обмене информацией с общественностью, а также методы укрепления связей с общественностью с помощью инструментов медиамаркетинга. В нем также обсуждаются стратегии создания бренда университета, налаживания эффективной коммуникации через цифровые платформы и привлечения аудитории. Целью статьи является изучение опыта работы образовательных учреждений со средствами массовой информации, анализ инновационных медиарешений, а также предоставление практических рекомендаций по проведению эффективной информационной политики.*

Ключевые слова: *пресс-служба, медиа-маркетинг, связи с общественностью, высшие учебные заведения, информационная стратегия.*

Abstract. *Nowadays world, effective information policy and public engagement are crucial for higher education institutions (HEIs). In this regard, the role of HEI press services and media marketing strategies is becoming increasingly significant. This article analyzes the functions of HEI press services, their role in effective public communication, and methods for strengthening public relations through media marketing tools. Additionally, it explores strategies for building an HEI brand, establishing effective communication through digital platforms, and attracting audiences. The article aims to examine best practices in media interaction, analyze innovative media solutions, and provide practical recommendations for effective information policy implementation.*

Keywords: *higher education institutions, press service, media marketing, public relations, digital communication, branding, audience engagement.*

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari (OTM) nafaqat ilmiy va ta'lim jarayonlari bilan shug'ullanadi, balki o'z brendini yaratish, imidjini mustahkamlash va jamoatchilik bilan samarali aloqa o'rnatish masalalariga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Bu jarayonda matbuot xizmati va media-marketing muhim vositalardan biri hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, auditoriyaning informatsion ehtiyojlari va jamiyatdagi kommunikatsiya jarayonlarining murakkablashuvi OTM matbuot xizmatlarining yangi yo'nalishda rivojlanishini talab qilmoqda. An'anaviy axborot tarqatish usullari bilan bir qatorda, raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va media-marketing strategiyalaridan samarali foydalanish zamonaviy ta'lim muassasalari uchun dolzarb masalaga aylandi.

Jamoatchilik e'tiborini jalb qilishda sifatli kontent yaratish, maqsadli auditoriyani o'rganish va innovatsion kommunikatsiya vositalaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. OTM matbuot xizmatlari nafaqat universitet yangiliklarini yoritish bilan cheklanib qolmay, balki universitetning brend sifatidagi obro'sini shakllantirish, talabalar va ota-onalar bilan samarali aloqa o'rnatish hamda xalqaro miqyosdagi hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qilishi kerak.

Bugungi kunda global universitetlar o'z matbuot xizmatlarini marketing vositasi sifatida shakllantirib, universitetning dolzarb mavzular bo'yicha ommaviy axborot vositalaridagi ishtirokini ta'minlamoqda. Shu sababli, OTM matbuot xizmatlari va media-marketing faoliyati samaradorligini oshirish masalasi nafaqat ta'lim muassasalarining ichki siyosatida, balki jamiyat oldidagi axborot mas'uliyati nuqtayi nazaridan ham muhim hisoblanadi. Matbuot xizmati va media-marketing faoliyatini o'rganishda mahalliy va xorijiy adabiyotlar tahlili muhim ahamiyatga ega. Ushbu bo'limda ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar asosida OTM matbuot xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari, samarali kommunikatsiya strategiyalari hamda raqamli media vositalarining o'rni keng yoritiladi.

1. Matbuot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar haqida nazariy yondashuvlar:

Matbuot xizmati va PR faoliyatining jamoatchilik bilan aloqalarini mustahkamlashdagi roli ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Masalan, J. Grunig va T. Hunt tomonidan ishlab chiqilgan To'rt model nazariyasi (Four Models of Public Relations) bugungi kunda PR va matbuot xizmatlari uchun asosiy metodologik yondashuv sifatida qaraladi [1]. U quyidagi modellarga asoslangan:

➤ Press Agency/Publicity (Matbuot xizmati modeli) – bir tomonlama kommunikatsiya, tashkilot imijini oshirishga qaratilgan.

➤ Public Information (Ommaviy axborot modeli) – faktlarga asoslangan axborot tarqatish.

➤ Two-Way Asymmetric (Ikki tomonlama assimetrik model) – auditoriyani o'rganish orqali kommunikatsiyani yo'naltirish.

➤ Two-Way Symmetric (Ikki tomonlama simmetrik model) – tashkilot va auditoriya o'rtasidagi o'zaro aloqani kuchaytirish.

Bugungi kunda OTM matbuot xizmatlari ko'proq ikki tomonlama kommunikatsiya modeliga asoslangan strategiyalarni ishlab chiqmoqda. Universitetlar o'z brendini rivojlantirishda auditoriya bilan faol muloqot qilish va ularning ehtiyojlariga mos media-kontent yaratishga e'tibor qaratmoqda.

2. Oliy ta'lim muassasalari matbuot xizmatlari va media-marketing strategiyalari:

Matbuot xizmati oliy ta'lim muassasalarining rasmiy axborot manbai sifatida ta'lim, ilmiy va ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishlar bo'yicha keng jamoatchilikka xabar yetkazadi. D. Meerman Scott o'zining "The New Rules of Marketing and PR" asarida media-marketing va PR strategiyalarining raqamli asrda qanday o'zgarayotganiga e'tibor qaratadi [2]. Unga ko'ra, universitetlar quyidagi usullardan foydalanishi kerak:

- Bloglar va rasmiy veb-saytlar orqali axborot tarqatish
- Ijtimoiy tarmoqlarda faol kontent yaratish
- Video marketing va vizual kommunikatsiya strategiyalarini joriy etish
- Talabalar va jamoatchilikni jalb etish uchun interaktiv media loyihalar ishlab chiqish

3. Raqamli media vositalarining OTM matbuot xizmatidagi roli:

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi natijasida OTM matbuot xizmatlari an'anaviy kommunikatsion vositalardan tashqari, ijtimoiy tarmoqlar va internet resurslaridan ham keng foydalanmoqda. Masalan, S. Breakenridge [3] o'zining "Social Media and Public Relations" kitobida PR strategiyalarining o'zgarishini tahlil qilgan va quyidagi xulosalarga kelgan:

Facebook va Instagram – auditoriya bilan vizual muloqot o'rnatish uchun asosiy platformalar.

Twitter va LinkedIn – rasmiy axborot tarqatish va professional hamjamiyat bilan aloqalarni rivojlantirish uchun samarali.

YouTube va TikTok – video kontent orqali ta’lim jarayonlarini ommalashtirish va jamoatchilikni jalb etish uchun qulay platformalar.

Misol uchun, Massachusetts Institute of Technology (MIT) universiteti o‘zining YouTube kanalida ilmiy loyihalar, professorlarning ma’ruzalari va talabalar hayoti bilan bog‘liq videolar joylashtirib, jamoatchilik bilan aloqalarini mustahkamlashga erishmoqda.

4. O‘zbekiston tajribasi: OTM matbuot xizmatlari faoliyatining holati va rivojlanish istiqbollari:

- *O‘zbekiston Milliy universiteti* – universitet o‘zining rasmiy Telegram va Facebook sahifalari orqali ta’lim yangiliklari, ilmiy yutuqlar va talabalarning erishgan natijalari haqida muntazam ravishda ma’lumot tarqatadi. Shuningdek, talabalar va abituriyentlar uchun foydali ma’lumotlarni tezkor yetkazish maqsadida jonli efirlar va interaktiv savol-javob sessiyalarini tashkil etadi.

- *Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti* – oliy ta’lim muassasasi o‘zining brend strategiyasini mustahkamlash maqsadida blog postlar, video materiallar va intervyular tayyorlab, ijtimoiy tarmoqlarda faol targ‘ib qiladi. Universitet ta’lim dasturlari, ilmiy izlanishlari va talabalar yutuqlari haqida sifatli multimedia kontentlarini yaratib, keng auditoriyaga yetkazadi.

- *Andijon davlat universiteti* – universitet matbuot xizmati ta’lim muassasasi faoliyati, professor-o‘qituvchilarning ilmiy ishlari va talabalar tashabbuslari haqida keng qamrovli interaktiv kontent tayyorlaydi. Facebook, Telegram, You Tube va Instagram kabi platformalarda universitet tadbirlarini yoritish, videoroliklar va infografikalar orqali axborot tarqatish bilan shug‘ullanadi. Shuningdek, talabalar va abituriyentlarning universitetga oid savollariga javob berish uchun maxsus virtual maslahat xizmatini yo‘lga qo‘ygan.

- *Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti* – axborot texnologiyalari sohasi bo‘yicha yetakchi universitet sifatida matbuot xizmati raqamli media vositalaridan faol foydalanadi. Universitet o‘zining rasmiy veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ta’lim texnologiyalari, IT yo‘nalishidagi yangiliklar va innovatsiyalar haqida axborot tarqatib boradi. Shuningdek, talabalar uchun vebinarlar, podkastlar va texnologik startaplar bo‘yicha maxsus intervyular tashkil etib, universitet brendini yanada mustahkamlashga harakat qiladi.

Ammo mavjud muammolar ham yo‘q emas. Ba’zi universitetlar hali ham eski uslubdagi kommunikatsiyalarga tayanmoqda va raqamli media imkoniyatlaridan to‘liq foydalana olmayapti. Bu esa OTM brendi va imijini rivojlantirishda muayyan to‘siqlarni keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada media-marketing va matbuot xizmatlari samaradorligini oshirish bo‘yicha tadqiqot olib borildi. Tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

Kontent tahlili: O‘zbekiston va jahon oliy ta’lim muassasalari matbuot xizmatlari faoliyati o‘rganildi.

Ekspert intervyulari: universitet PR mutaxassislari, matbuot kotiblari va media mutaxassislari bilan suhbatlar o‘tkazildi.

So‘rovnomalar: talabalar, o‘qituvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillarining matbuot xizmatlari haqidagi fikrlari o‘rganildi.

Media-tadbirlar tahlili – universitetlar tomonidan tashkil etilgan matbuot anjumanlari, ochiq eshiklar kunlari, vebinarlar, brifinglar, jonli efirlar va raqamli PR kompaniyalari o'rganilib, ularning samaradorligi baholandi.

Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish – OTMlarning media resurslaridagi auditoriya faolligi, ijtimoiy tarmoqlardagi kuzatuvchilar soni, postlarning qamrovi va foydalanuvchilar bilan muloqot darajasi asosida natijalar chiqarildi [4].

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, OTM matbuot xizmati va media-marketing strategiyalari universitetlarning jamoatchilik bilan samarali aloqalar o'rnatishida muhim ahamiyatga ega. Jahon va O'zbekiston tajribasini tahlil qilish natijasida quyidagi muhim xulosalar chiqarildi:

Matbuot xizmatlari zamonaviy PR modeliga asoslanishi lozim – universitetlar jamoatchilik bilan aloqalarida an'anaviy kommunikatsiyadan interaktiv va raqamli vositalarga o'tishi zarur. Bu nafaqat tashkilotning axborot tarqatish jarayonini tezlashtiradi, balki manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqot olib borish imkonini ham yaratadi. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalari ikki tomonlama kommunikatsiya tamoyillariga asoslangan strategiyalarni qo'llashi lozim. Bu esa tashkilotning imijini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli media vositalari muhim ahamiyat kasb etadi – hozirgi kunda matbuot xizmatlarining samaradorligi raqamli kommunikatsiya vositalaridan foydalanishga bog'liq. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn kabi platformalar orqali OTMlar o'z auditoriyasi bilan real vaqt rejimida muloqot qilishi, yangiliklarni tezkor yetkazishi va universitet brendini shakllantirishi mumkin. Bundan tashqari, Telegram va WhatsApp kabi messenjerlarning ommabopligi ham hisobga olinib, ulardan maqsadli auditoriyaga tezkor axborot yetkazish uchun foydalanish lozim [5].

Universitet brendini shakllantirishda video kontent, blog va interaktiv media muhim o'rin tutadi – global tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, talabalar va jamoatchilikning e'tiborini jalb qilishda vizual kontent (video, infografika, fotosuratlar) samaradorlikni oshiradi. Jumladan, universitetning YouTube kanali orqali o'quv jarayonlari, professorlarning intervyulari va talabalar hayotiga oid maxsus loyihalar e'lon qilinishi zarur. Shu bilan birga, bloglar va podkastlar orqali oliy ta'lim muassasasining ilmiy-innovatsion ishlanmalari ham keng targ'ib qilinishi mumkin.

O'zbekistonda OTM matbuot xizmatlari faoliyati rivojlanmoqda, biroq global tendensiyalarga mos ravishda PR va media-marketing strategiyalarini modernizatsiya qilish talab etiladi – bugungi kunda mamlakatimizdagi ko'plab universitetlar o'z rasmiy veb-saytlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali auditoriya bilan aloqani yo'lga qo'ygan. Ammo xalqaro darajada samarali kommunikatsiya yuritish uchun matbuot xizmatlarining PR strategiyalarini yanada takomillashtirish, kontent yaratish sifatini oshirish va innovatsion media texnologiyalarni keng joriy etish lozim.

Interaktiv PR vositalaridan foydalanish universitetning jamoatchilik bilan aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi – masalan, talabalar va o'qituvchilar o'rtasida onlayn forumlar, virtual muloqot maydonlari va jonli efirlar tashkil etish orqali jamoatchilik bilan bevosita aloqani mustahkamlash mumkin. Shuningdek, talabalar va bitiruvchilarning muvaffaqiyat hikoyalari ham keng targ'ib qilinishi lozim, chunki bu universitet imijini yaxshilashda muhim omil hisoblanadi [6].

OAV (ommaviy axborot vositalari) bilan hamkorlikni kengaytirish talab etiladi – matbuot xizmatlari universitet hayotiga oid eng muhim yangiliklarni an’anaviy ommaviy axborot vositalarida ham yoritib borishi lozim. Xususan, televideniye, radio va bosma nashrlar orqali universitet brendi va yutuqlari keng targ‘ib qilinishi kerak.

Raqamli texnologiyalar va sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish tavsiya etiladi – bugungi kunda matbuot xizmatlari o‘z faoliyatini avtomatlashtirish va samaradorlikni oshirish uchun sun‘iy intellekt asosidagi chatbotlar, avtomatik xabar tarqatish tizimlari va tahliliy vositalardan foydalana boshlagan. Masalan, universitet veb-saytiga qo‘shilgan sun‘iy intellekt yordamida abituriyentlar va talabalarga avtomatik javob beruvchi tizimlar joriy etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). «Managing Public Relations». – New York: Holt, Rinehart & Winston.
2. Scott, D. M. (2020). «The New Rules of Marketing and PR» (7th edition). – Wiley.
3. Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). «Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media». – Business Horizons, 54(3), 241-251.
4. <https://lex.uz/docs/4390513>
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining «Oliy ta‘lim muassasalarida media-marketing tizimini takomillashtirish bo‘yicha metodik tavsiyalar» (2023).
6. O‘zbekiston OAV monitoring markazi (2023). "Oliy ta‘limda media faoliyatining samaradorligi bo‘yicha tahliliy hisobot".

UO‘K: 371.412.155

AL XORAZMIY ASARLARI VOSITASIDA TALABALARDA ANALITIK FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

<https://zenodo.org/records/15336880>

Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada buyuk alloma va matematik Al-Xorazmiy ilmiy merosining talabalarining analitik tafakkurini shakllantirish va rivojlantirishdagi o‘rni tahlil etilgan. Al-Xorazmiy tomonidan ishlab chiqilgan algebraik va algoritmik yondashuvlar zamonaviy ta‘lim jarayonida muhim pedagogik vosita bo‘lib, talabalarni tizimli fikrlashga, muammolarni tahlil qilishga va mustaqil xulosa chiqarishga o‘rgatadi. Shuningdek, maqolada Al-Xorazmiy ilmiy merosini pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatlari ham ko‘rib chiqilib, raqamli ta‘lim vositalari yordamida talabalar tafakkurini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *Al-Xorazmiy, analitik tafakkur, algoritmik yondashuv, algebra, zamonaviy ta‘lim, pedagogik texnologiyalar, raqamli ta‘lim.*

Аннотация. *В статье анализируется роль научного наследия великого ученого и математика Аль-Хорезми в формировании и развитии аналитического мышления учащихся. Разработанные Аль-Хорезми алгебраические и алгоритмические подходы являются важным педагогическим инструментом в современном образовательном процессе, обучая студентов системному мышлению, анализу проблем и получению самостоятельных выводов. В статье также рассматриваются возможности сочетания научного наследия Аль-Хорезми с педагогическими технологиями и даются рекомендации по развитию мышления учащихся с использованием цифровых образовательных инструментов.*

Ключевые слова: *Аль-Хорезми, аналитическое мышление, алгоритмический подход, алгебра, современное образование, педагогические технологии, цифровое образование.*

